

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2023

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

ISSN:2181-0427

journal.namdu.uz

Bosh muharrir: Namangan davlat universiteti rektori S.T.Turg'unov

Mas'ul muharrir: Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor Sh.N.Ataxanov

Mas'ul muharrir o'rinbosari: Ilmiy-tadqiqot va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i O.Imomov

T A H R I R H A Y ' A T I

Fizika-matematika fanlari: akad. S.Zaynobiddinov, akad. A.A'zamov, f-m.f.d., prof. B.Samatov, f-m.f.d., dots. R.Xakimov, f-m.f.d., dots. B.Abdulazizov, f-m.f.n., dots. A.Xolboyev.

Kimyo fanlari: akad. S.Nigmatov, k.f.d., prof. Sh.Abdullayev, t.f.d., v.b. prof G'.Doliyev, k.f.n., dots. T.Sattorov, k.f.n., dots. A.Hurmamatov., PhD. D.S.Xolmatov.

Biologiya fanlari: akad. K.Tojibayev, akad. prof. A.Batashov, b.f.d., prof. N.Abdurahmonov, b.f.d., prof. F.Kushanov, PhD. O.T. Turginov, b.f.d. A.Kuchboyev, b.f.d., dots. D.Dexqonov.

Texnika fanlari: t.f.d., prof. A.Umarov, t.f.d., prof. S.Yunusov.

Qishloq xo'jaligi fanlari: g.f.d., prof. B.Kamalov, q-x.f.n., dots. A.Qazaqov.

Tarix fanlari: akad. A.Asqarov, s.f.d., prof. T.Fayzullayev, s.f.d., prof v.b. N.B. Dexkanov, t.f.d, prof. A.Rasulov.

Iqtisodiyot fanlari: i.f.d., prof. N.Maxmudov, i.f.d., prof.O.Odilov.

Falsafa fanlari: f.f.d., prof. M.Ismoilov, f.f.d. dots. Z.Isaqova, f.f.d., G.G'affarova, f.f.d., dots. T.Ismoilov, PhD. A.Abdullayev.

Filologiya fanlari: fil.f.d., prof. N.Uluqov, fil.f.d., prof. H.Usmanova, PhD. H.Solixo'jayeva, PhD. dots. U.Qo'ziyev, PhD. H. Sarimsoqov, fil.f.d., N.Dosboyeva.

Geografiya fanlari: g.f.d., dots. B.Kamalov, g.f.d., prof. A.Nigmatov, g.f.d., dots. A.Nazarov.

Pedagogika fanlari: p.f.d., prof. U.Inoyatov, p.f.d., prof. B.Xodjayev, p.f.d., prof. O'.Asqarova, p.f.n., dots. M.Nishonov, p.f.n., dots. A.Sattarov, p.f.n.,dots. M.Asqarova, p.f.n., dots. Sh.Xo'jamberdiyeva, p.f.d., dots. S.Abdullayev, PhD. D.Sarimsakova., PhD. B.Urinov.

Tibbiyot fanlari: b.f.d. G'.Abdullayev, tib.f.n., dots. S.Boltaboyev.

Psixologiya fanlari: p.f.d., prof Z.Nishanova, p.f.n., dots. M.Maxsudova.

Texnik muharrir: [N.Yusupov](#). **Faks:** (0369)227-07-61 **e-mail:** info@namdu.uz

Tahririyat manzili: Namangan shahri, Boburshox ko'chasi, 161-uy

Ushbu jurnal 2019 yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosati qarori bilan fizika-matematika, kimyo, biologiya, falsafa, filologiya va pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

"NamDU ilmiy axborotnomasi – Научный вестник НамГУ" jurnali O'zbekiston Matbuot va axborot agentligining 17.05.2016-yildagi 08-0075 raqamli guvohnomasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi (AOKA) tomonidan 2020-yil 29-avgust kuni 1106-sonli guvohnomaga binoan chop etiladi. "NamDU Ilmiy Axborotnomasi" elektron nashr sifatida xalqaro standart turkum raqami (ISSN-2181-1458)ga ega NamDU Ilmiy-texnikaviy Kengashining 2023-yil 11-dekabrda kengaytirilgan 12-sonli yig'ilishida muhokama qilinib, ilmiy to'plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan (Bayonnoma № 12). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma'lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING ANIQ VA TABIIY FANLAR BO'YICHA SAVODXONLIGINI SHAKLLANTIRISHDA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR

Raupova Sojida Abduvaitovna
Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini aniq va tabiiy fanlar bo'yicha savodxonligini oshirish, TIMSS xalqaro baholash dasturining 2019-yilgi sinovlarida yuqori natijalarni qayd etgan ilg'or xorijiy davlatlar Singapur, Janubiy Koreya, Yaponiya kabi davlatlarning boshlang'ich sinflardagi aniq va tabiiy fanlar ta'lim tizimi tahlili o'rin olgan.

Kalit so'zlar: Tarbiyaviy elementlar, baholash dasturi, xalqaro tadqiqot, STEAM yondashuv, grafik ma'lumotlar.

ПЕРЕДОВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В НАУЧНО-ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ

Раупова Сожида Абдуваитовна
Преподаватель Термезского государственного педагогического института

Аннотация. Статья посвящена повышению грамотности учащихся младших классов в сфере естественных наук на основании передовых зарубежных стран, таких как Сингапур, Южная Корея, Япония, которые зафиксировали высокие результаты в 2019 году по тестам международной оценочной программы TIMSS, а также по науке и технике в начальной школе. В данных школах проведен анализ системы естественнонаучного образования.

Ключевые слова: Образовательные элементы, программа оценки, международные исследования, подход STEAM, графические данные.

ADVANCED FOREIGN EXPERIENCES IN FORMING PRIMARY CLASS STUDENTS' LITERACY IN EXACT AND NATURAL SCIENCES

Raupova Sojida Abduvaitovna
Teacher of Termiz State Pedagogical Institute

Annotation. In the article, improving the Literacy of Elementary School Students in Science and Natural Sciences, advanced foreign countries such as Singapore, South Korea, and Japan, which recorded high results in the 2019 tests of the TIMSS international assessment program, in science and Technology in primary schools the analysis of science education system took place.

Keywords: Educational elements, assesment program, international research, STEAM approach, graphic data.

Kirish

Bugungi kunda turli davlatlarning ta'lim tizimlari erishayotgan natijalarni xalqaro taqqoslash bilan bog'liq bo'lgan tadqiqotlar soni ortib bormoqda. Masalan, TIMSS, PIRLS va PISA turli mamlakatlarning matematika, tabiiy fanlar va o'qish savodxonligi bo'yicha natijalarini e'lon qiladi. Ushbu tadqiqotlar o'quv jarayoniga metodik yordam sifatida amalga oshirilishini ta'minlaydi [1].

Tahlil va natijalar

TIMSS (Trends in International mathematics and science study) 4-va 8-sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy fanlardan o'zlashtirish darajasini baholash dasturi bo'lib, tadqiqot ta'lim yutuqlarini baholash xalqaro assotsiatsiyasi (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement-IEA) tomonidan tashkil etiladi. Xalqaro tadqiqotning 2019-yilgi matematika bo'yicha 4-sinf o'quvchilarining natijalari bo'yicha Singapur, Janubiy Koreya, Yaponiya kabi davlatlar yuqori natijalarni qayd etdilar. Quyida ularning boshlang'ich ta'lim tizimi haqidagi ma'lumotlarni keltirib o'tamiz.

Singapur. Ta'lim uch bosqichda amalga oshiriladi: "Boshlang'ich ta'lim", "O'rta ta'lim", "O'rta ta'limdan keyingi ta'lim". O'quvchilar olti yillik boshlang'ich maktabdan boshlanadi, bu to'rt yillik asosiy ta'lim bosqichi va ikki yillik yo'naltirish bosqichidan iborat. Asosiy bosqichda o'quv dasturi ingliz tili, ona tili va matematika fanlarini rivojlantirishga qaratilgan. Barcha boshlang'ich sinf o'quvchilari matematika fanidan bir xil kursni tamomlaydi. Yo'naltirish bosqichida o'quvchilar qobiliyatiga qarab o'qitiladi. Boshlang'ich sinflarda matematika fanidan haftalik tavsiya etilgan o'quv soatlari quyidagicha (1-jadval)[2]:

1-jadval.

1	1-2-sinf	4 soat
2	3-4-sinf	5,5 soat
3	5-6-sinf (matematika)	5 soat
4	5-6-sinf (Fundamental matematika)	6,5 soat

Singapur maktablari boshlang'ich sinf matematika darslarida grafik ma'lumotlarni tahlil qila olish ko'nikmasini hosil qiluvchi masalalardan foydalaniladi. Masalan:

Grafik 7 soat ichida sizib chiqayotgan idishdagi suv miqdorini ko'rsatadi (1-rasm).

1-rasm.

1. Idishdagi suv miqdori dastlab necha litr edi?
2. 7 soatdan keyin idishdagi suv miqdori necha litrga teng bo'lib qoldi?
3. Necha soatdan keyin idishdagi suv miqdori boshlang'ich qiymatning yarmiga teng bo'ladi?
4. Idish egasi yo'qotilgan har 8 litr suv uchun 1 dollar jarima to'lagan. 4 soatdan keyin jarima qancha bo'ladi?

Keltirilgan masalada matematik savodxonlik bilan birgalikda tarbiyaviy elementlar ham singdirib boriladi. Bunda ichimlik suvidan tejamkorlik asosida foydalanish bo'yicha tarbiyaviy jihatlar qamrab olingan.

Janubiy Koreya. Janubiy Koreyada matematika fani dunyoni tushunish uchun asos hisoblanib, aloqa, avtomatlashtirish va aqlli texnologiyalar sohalari rivojida muhim ahamiyat kasb etadi. O'quv dasturini doimiy ravishda qayta ko'rib chiqish orqali, matematika savodxonligi va o'quvchilar bilimining ko'lami, mazmunini bosqichma-bosqich ta'lim oluvchiga yo'naltirilgan matematik yondashuvga aylantiriladi. Matematika ta'limi STEAM yondashuv orqali o'quvchilarga turli muhitlarda bilimlarni integratsiyalashgan holda o'rganishga yordam berishga qaratilgan[3].

Boshlang'ich maktabda bolalar hayot uchun zarur bo'lgan asosiy ta'limni, o'rta maktabda ular standart asosiy umumiy ta'lim oladi. O'quvchilar yutuqlarini shakllantirish va diagnostik baholash o'qituvchilar, maktab ma'muriyati tomonidan amalga oshiriladi. Bu turdagi baholashlar o'qituvchiga muayyan o'quvchining yutuq va kamchiliklari to'g'risida tezkor ma'lumot olish, unga o'z vaqtida yordam ko'rsatish, shuningdek, muayyan sinfda tashkil etayotgan o'quv jarayoniga tegishli tuzatishlar kiritish imkonini beradi. Baholash nafaqat o'quv fanlari bo'yicha standartlarga erishishga, balki XXI-asr iqtisodiyoti va jamiyati bilan bugungi zamonaviy dunyoda fuqaroning hayotiylikini ta'minlaydigan intellektual ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan. Ko'nikmalarning rivojlanishi o'quv fanlari kontekstida qo'llash asosida tekshiriladi: matematika, o'qish, yozish, tabiiy fanlar, ijtimoiy tadqiqotlar va boshqalar. Maktablar turli materiallar va usullardan foydalangan holda, o'quv fanlari mazmuniga muvofiq, berilgan sinf darajasida o'quvchilarning muvaffaqiyat darajasini baholaydi[4].

Yaponiya. Tabiiy resurslari cheklangan mamlakatlar uchun ta'lim tizimi olimlar va muhandislar kabi inson resurslarini tayyorlash uchun ham juda muhimdir. Yaponiyaning atrof-muhitni muhofaza qilishdagi muvaffaqiyatining kalitlaridan biri bu ekologik ta'limning boshlang'ich maktab yoshidan boshlab izchil va dinamik amalga oshirilishidir. Yaponiyadagi boshlang'ich maktablarda ekologik ta'lim to'g'ridan-to'g'ri tajribalar va atrofdagi muhitni bevosita kuzatish orqali o'qitiladi. Yaponiyadagi boshlang'ich maktablarda ekologik ta'lim bir nechta fanlar bilan bog'liq bo'lib, ulardan biri tabiiy fanlar hisoblanadi. Ekologik ta'lim, shuningdek, yozgi ta'tilda birgalikda tozalikni saqlashga intilish orqali integratsiyalashgan o'quv faoliyati orqali o'qitiladi [5].

Xulosa

XXI-asrda jamiyatda ta'lim o'quv dasturiga qo'yiladigan muhim talablarni aniqlash, bugungi kunda talab qilinayotgan maktab ta'limining mazmuni va metodikasi haqida so'z yuritilishiga muhim asos bo'ladi. Xalqaro baholash natijalari asosida olingan asosiy ma'lumotlar birinchi navbatda ta'lim yutuqlarini monitoring qilish, aniq, tabiiy fanlar va o'qish dasturlari bo'yicha ta'lim islohotini amalga oshirish uchun ishlatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Kay Livingston Corresponding author kay.livingston@strath.ac.uk & Jim McCall (2005) Evaluation: judgemental or developmental ?, European Journal of Teacher Education, 28:2, 165-178, DOI: 10.1080/02619760500093198.
2. Berinderjeet Kaur. Mathematics education in Singapore - an insider's perspective. IndoMS-JME, Volume 5, No. 1, January 2014, pp. 1-16.
3. Kim M. K. et al. Analysis of elementary school teachers' perceptions of mathematics-focused STEAM education in Korea //EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education. – 2019. – T. 15. – №. 9. – C. em1746.

4. Г. С. Ковалева, К. А. Краснянская. Анализ систем оценки реализации образовательных программ в Сингапуре, Южной Корее и Китае. Наука и Школа. 2016. № 1 – с. 121-131.
5. Budi Mulyadi. ENIS Model of Environmental Education for Elementary School Students in Japan. E3S Web of Conferences 202, 03019 (2020).

TILSHUNOSLIKDA DENOTATSIYA VA KONNOTATSIYA TADQIQOTI TARIXIGA NAZAR

Mirzaabdullayeva Mahliyo Xosiljon qizi
Andijon Davlat Chet tillar Instituti
Erkin tadqiqotchi

***Annotatsiya:** Ushbu maqola denotatsiya va konnotatsiya tarixi, ularning kelib chiqishi va tilshunoslikdagi o'rnini yoritib beradi. Bundan tashqari, bir nechta tilshunos olim va yozuvchilarning denotatsiya va konnotatsiya haqida keltirib o'tgan mulohazalari yoritilib beriladi. Tilshunoslik muhim ahamiyat kasb etgan denotatsiya va konnotatsiya hodisasi va ularning o'zaro munosabati keng izohlanadi. Shuningdek, maqolada konnotatsiyaning turlari va ularning xususiyatlari, turli diskurslarda qo'llanishi batafsil yoritib beriladi.*

***Kalit so'zlar:** denotatsiya, konnotatsiya, tilshunoslik, til, mikrolingvistika, makrolingvistika, PortRoyal, onomologiya, nominatsiya.*

ОБЗОР ИСТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕНОТАЦИИ И КОННОТАЦИИ В ЛИНГВИСТИКЕ

Мирзаабдуллаева Махлиё Хосилджон кизи
Андижанский государственный институт иностранных языков
Внештатный исследователь

***Аннотация:** В трех статьях рассматривается история денотативов и коннотаций, происхождение документов и их место в лингвистике. Кроме того, некоторые лингвисты и писатели выделяют денотацию и коннотацию из прошлых соображений. Широко объяснено лингвистически важное явление денотации и коннотации профессии, а также взаимодействие файлов. Отсюда на указанных в статье страницах выделены виды коннотации, используемые в различных дискурсах.*

***Ключевые слова:** денотация, коннотация, лингвистика, язык, микролингвистика, макролингвистика, Пор-Рояль, онсомология, номинатция*

A REVIEW OF THE HISTORY OF THE RESEARCH OF DENOTATION AND CONNOTATION IN LINGUISTICS

Mirzaabdullayeva Mahliyo Khosiljon qizi
Andijan State Institute of Foreign Languages
Freelance researcher

***Abstract:** This article examines the history of denotation and connotation, their origins, and their place in linguistics. In addition, the opinions of several linguists and writers about denotation and connotation are highlighted. The phenomenon of denotation and connotation, which has gained importance*

16	Интеграция мобильных приложений в современную систему образования Урынбаева А.Б.....	562
17	Словообразование: основные проблемы и новые подходы Убайдуллаева М.Б.....	567
18	Физическое воспитание учащихся в средних профессиональных учебных заведениях и популяризация спорта в студенчестве Хужомов Б.Х.....	572
19	Oliy ta'limni boshqarishning iqtisodiy tashkiliy asoslari Nizamova Sh.I.....	576
20	Lat – tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning eng samarali usullaridan biri sifatida Djurayeva L.R.....	580
21	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kontsentratsiyani rivojlantirishga doir yondashuvlar Isroilova X.A.....	590
22	Роль национальных и религиозных ценностей в процессе формирования идеологического иммунитета молодёжи Каримова Н.Я.....	597
23	“Umumiy topologiya” bo’limini o’qitishdagi innovatsiyalar Atamuradova D.R.....	602
24	Neyropedagogik yondashuv asosida o’quvchilar intellektini rivojlantirishning nazariy metodologik aspektlari Ataxanova D.A.....	608
25	Fizika fanini o’qitishda o’quvchilarda ilmiy matn bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirishning mavjud holati G’ulomova M.R.....	613
26	Umumta’lim maktablari fizika darslarida vodorod energetikasiga oid bilimlarni shakllantirish Xaliyarov J.X.....	618
27	Boshlang’ich sinf o’quvchilarining aniq va tabiiy fanlar bo’yicha savodxonligini shakllantirishda ilg’or xorijiy tajribalar Raupova S.A.....	624
28	Tilshunoslikda denotatsiya va konnotatsiya tadqiqoti tarixiga nazar Mirzaabdullayeva M.X.....	627
29	Talabalar mustaqil ta'limini bajarishda raqamli ta'lim resurslaridan faodalanish samaradorligini oshiruvchi omillar Rahimov X.....	633
30	SWOT- анализ управления качеством среднего образования Ахмедов М.У.....	640
31	Современные методы менеджмента и маркетинга в образовании: динамика и перспективы. Маманазарова Н.К.....	646
32	Maktab o’qituvchilarining innovatsion salohiyatini rivojlantirish modeli Xakimova D.M.....	653